

English version below

Custodia

[Anónimo procedente de Castilla y León](#)

Nº inventario: 231 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Custodia](#)

Datación: ca. 1501-1515

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 55 x 19,1 x 21,3 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Dorado](#), [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [San Roque](#), [San Juan Bautista](#), [San Pablo](#), [San Pedro](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Nationalmuseum](#) (Estocolmo, Suecia)

Nº inventario en colección actual: 196/1970

Inscripciones

Marca: "BVRGOS".

Historia del objeto

El oficio que desempeñaban los plateros estaba muy regulado debido a los materiales con los que trabajaban. Para evitar alteraciones en el valor de los metales empleados se decidió crear un sistema que fuese capaz de controlar el peso y la calidad del oro y la plata (Barrón, 2023). Por ese motivo, en torno al siglo XIV comenzaron a aparecer con mayor frecuencia los punzones, los cuales aseguraban el valor de la pieza. Además de ser una garantía, estas marcas permitieron conocer la localidad en la que se había ejecutado el objeto y, en muchos casos, el nombre de su artífice. En este sentido, hay que subrayar el papel que tuvo la ciudad de Burgos, puesto que desde fechas muy tempranas hay registros acerca del sistema de triple marcaje que se extendió después al resto de Castilla (Oman, 1968; Barrón, 2023).

Gracias a este sistema se ha podido identificar una custodia que alberga el Nationalmuseum de Estocolmo. Esta pieza lleva una marca de la ciudad de Burgos que fue utilizada entre 1501 y 1560 (Barrón, 1991). El punzón está compuesto por los siguientes elementos: en la parte inferior aparecen las letras "BVRGOS"; en el medio hay un castillo de un cuerpo sin torreón, pero con tres almenas y, rematando el punzón, una cabeza coronada con una larga melena. Según Barrón (1991) dicho sello está asociado al punzón de los marcadores OO/FI, a Bernardino de Nápoles y

Juan de Horna. Si atendemos a la decoración de la pieza, podemos ver numerosos elementos procedentes del gótico tardío. De esta forma, a tenor del punzón y la decoración, consideramos que la custodia fue realizada entre 1501-1515.

Se desconoce para quién fue realizada la pieza y dónde pudo estar, pero parece plausible pensar que estuvo destinada para alguna iglesia de Burgos o incluso para la propia catedral. En 1970 fue comprada por el Nationalmusei Vänner (amigos del museo) y desde entonces se encuentra en el Nationalmuseum de Estocolmo.

Descripción

La custodia sigue los esquemas de las piezas pertenecientes al gótico tardío. Su base contiene elementos vegetales, así como santos: san Juan Bautista, san Pedro, san Pablo y san Roque decoran el pie de la custodia. En el astil destacan las tracerías de las vidrieras góticas que dan forma al nudo. El ostensorio sigue las formas arquitectónicas de un edificio religioso con pináculos y contrafuertes. En el medio se encuentra el luneto en el que se depositaría la hostia y finalmente, rematando la pieza, se halla la figura de Cristo crucificado.

Ubicaciones

- **1970**
MUSEO
[Nationalmuseum, Estocolmo \(Suecia\)](#)
- **primer cuarto del s.XVI - presentprincipios del s.XX**
PROVINCIA
[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(2023\): "El marcaje de la plata en Castilla y Aragón. Primera parte: Castilla", nº 43, NORBA. Revista de Arte.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (2000): "La platería en Castilla y León", en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, SEACEX, La Coruña.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1982): "Platería", en Historia de las artes aplicadas e industriales en España, coordinado por Bonet Correa , Manuales de Arte Cátedra, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Monstrance

[Anónimo procedente de Castilla y León](#)

Inventory number: 231 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Monstrance](#)

Date: ca. 1501-1515

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Material: [Silver](#)

Technique: [Gilded](#), [Cast](#)

Iconography / Theme: [San Roque](#), [San Juan Bautista](#), [San Pablo](#), [San Pedro](#)

Provenance: [Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Nationalmuseum](#) (Estocolmo, Sweden)

Inventory number in current collection: 196/1970

Inscriptions

Mark: "BVRGOS".

Object History

The trade performed by silversmiths was highly regulated due to the materials they worked with. To avoid alterations in the value of the metals used, it was decided to create a system capable of controlling the weight and quality of the gold and silver (Barrón, 2023). For this reason, around the 14th century punches began to appear more frequently, which assured the value of the piece. In addition to being a guarantee, these marks made it possible to know the locality in which the object had been made and, in many cases, the name of its maker. In this sense, the role played by the city of Burgos must be emphasized, since from very early dates there are records of the triple marking system that was later extended to the rest of Castile (Oman, 1968; Barrón, 2023).

Thanks to this system, it has been possible to identify a monstrance housed in the Nationalmuseum in Stockholm. This piece bears a mark of the city of Burgos that was used between 1501 and 1560 (Barrón, 1991). The punch is composed of the following elements: in the lower part appear the letters "BVRGOS"; in the middle there is a castle of a body without a turret, but with three battlements and, finishing the punch, a head crowned with a long mane. According to Barrón (1991) this seal is associated with the punch of the OO/FI markers, Bernardino de Nápoles and Juan de Horna. If we look at the decoration of the piece, we can see numerous elements from the late Gothic period. Thus, according to the punch and the decoration, we consider that the monstrance was made between 1501-1515.

It is unknown for whom the piece was made and where it may have been, but it seems plausible to think that it was destined for a church in Burgos or even for the cathedral itself. In 1970 it was bought by the Nationalmusei Vänner (friends of the museum) and since then it has been in the Nationalmuseum in Stockholm.

Description

The monstrance follows the patterns of the late gothic pieces. Its base contains vegetal elements, as well as saints: St. John the Baptist, St. Peter, St. Paul and St. Roque decorate the base of the monstrance. On the shaft the tracery of the gothic stained glass windows that give shape to the knot stand out. The monstrance follows the architectural forms of a religious building with pinnacles and buttresses. In the middle is the lunette in which the host would be deposited and finally, topping the piece, is the figure of Christ crucified.

Locations

- 1970

MUSEUM

[Nationalmuseum, Estocolmo \(Sweden\)](#)

- **First quarter of the XVI - present**Early XX

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(2023\): "El marcaje de la plata en Castilla y Aragón. Primera parte: Castilla", nº 43, NORBA. Revista de Arte.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (2000): "La platería en Castilla y León", en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, SEACEX, La Coruña.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1982): "Platería", en Historia de las artes aplicadas e industriales en España, coordinado por Bonet Correa , Manuales de Arte Cátedra, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Nationalmuseum](#), Estocolmo.

